

PAZEAR

Por um mundo sem violência

Idade: 10+

4 a 6 jogadores

Mediador: 1 adulto

Conteúdo do jogo

63 cartas de ataque

48 cartas de defesa

10 cartas de erro

10 cartas de acerto

40 botões

Objetivo do jogo

Seja o jogador que acumula mais pontos desenvolvendo competências como: autonomia e tomada de decisão, diante de situações cotidianas sobre violência.

Como começar?

1. As cartas de ataque e defesa devem ser embaralhadas separadamente, formando duas pilhas de cartas;
2. Cada jogador deve receber:
 - Três cartas de cada tipo (ataque e defesa)
 - Uma carta de erro
 - Uma carta de acerto
 - Três botões.

Como jogar?

1. O jogador que distribui as cartas é quem inicia a partida.
2. Deve escolher uma carta de ataque e dispor no centro do jogo.
3. Em sentido horário, o próximo jogador escolhe e dispõe no jogo a carta de defesa que melhor se relaciona com aquela carta de ataque.
4. Se preferir, pode comprar uma carta de defesa do monte, com a condição de descarte de uma carta para baixo da pilha de cartas.
5. Os jogadores seguintes fazem o mesmo, colocando cada carta lado a lado.
6. Ao completar essa rodada, aquele jogador que iniciou a partida usa a carta de erro e acerto para votar na melhor e na pior carta de defesa.
7. Os jogadores seguintes fazem o mesmo (não podendo votar em sua própria carta), os símbolos devem ser dispostos sobre a carta de defesa que escolheu.
8. Ao final, o jogador que tiver sua carta de defesa mais votada ganha (carta de acerto) ou perde (carta de erro) um ponto.
9. Em caso de empate, o jogador que iniciou a partida, desempata.
10. As rodadas podem se repetir quantas vezes os jogadores e o mediador acharem necessário.
11. Em sentido horário, o jogador que distribui as cartas deve ser alternado a cada rodada.

Pontuação

Para acumular um ponto, o jogador deve pegar um botão do monte que está externo ao jogo, para perder um ponto, o jogador deve pegar um botão que recebeu no início do jogo e devolver para o monte de botões.

Após a votação e distribuição dos pontos, o próximo jogador (mantendo o sentido horário) escolhe uma carta de ataque e assim o jogo segue como explicado anteriormente.

Quando as cartas distribuídas se esgotarem, o jogo pode continuar distribuindo-se mais cartas até que as cartas de um dos montes se esgote ou os jogadores e mediador optem por parar de jogar.

O jogador que obtiver o maior número de botões, vence a partida.

Mediador

O papel do mediador é auxiliar os jogadores a problematizarem as situações de violência apresentadas no jogo, tendo como objetivo proporcionar o diálogo e aproximação/aprendizagem das situações de violência, bem como estratégias para preveni-las.

O jogo permite que o mediador possa analisar as situações apresentadas e dar ênfase naquilo que deseja trabalhar com as crianças e adolescentes.